

ТРЕБОВАНИЯ К ДИДАКТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛАМ, РАЗРАБАТЫВАЕМЫМ С ПОМОЩЬЮ ИНСТРУМЕНТОВ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИИ

Кадырова Александра Мансуровна,

учитель начальных классов школы «Leader school»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10659201>

Аннотация. Тема касается разработки обучающих материалов с использованием визуализации информации. Визуализация информации позволяет представлять данные в более доступной и понятной форме, что может улучшить процесс обучения. Однако, для того чтобы дидактические материалы, созданные с помощью инструментов визуализации информации, были эффективными, необходимо соблюдать определенные требования. В частности, материалы должны быть адаптированы к уровню знаний и возрасту учащихся, иметь четкую структуру и логическую последовательность, а также быть визуально привлекательными и понятными. В данной теме будут рассмотрены основные требования к дидактическим материалам, созданным с помощью инструментов визуализации информации, а также приведены примеры эффективного использования таких материалов в образовательном процессе.

Ключевые слова: визуализация, дидактический материал, интеллект карта инфографика, кластер, лента времени, скрайбинг, сторителлинг, фишбоун.

Abstract. The topic concerns the development of educational materials using information visualization. Information visualization allows you to present data in a more accessible and understandable form, which can improve the learning process. However, in order for teaching materials created using information visualization tools to be effective, certain requirements must be met. In particular, materials should be adapted to the level and age of students, have a clear structure and logical sequence, and be visually attractive and understandable. This topic will discuss the basic requirements for didactic materials created using information visualization tools, as well as provide examples of the effective use of such materials in the educational process.

Keywords: visualization, didactic material, mind map, infographics, cluster, timeline, scribing, storytelling, fishbone.

Annotatsiya. Mavzu axborot vizualizatsiyasidan foydalangan holda o'quv materiallarini ishlab chiqish bilan bog'liq. Axborotni vizualizatsiya qilish sizga ma'lumotlarni yanada qulayroq va tushunarli shaklda taqdim etish imkonini beradi, bu esa o'quv jarayonini yaxshilashi mumkin. Biroq, axborotni vizualizatsiya qilish vositalaridan foydalangan holda yaratilgan o'quv materiallari samarali bo'lishi uchun ma'lum talablar bajarilishi kerak. Xususan, materiallar o'quvchilarning saviyasi va yoshiga mos bo'lishi, aniq tuzilish va mantiqiy ketma-ketlikka ega bo'lishi, ko'rgazmali tarzda jozibali va tushunarli bo'lishi kerak. Ushbu mavzuda axborotni vizualizatsiya qilish vositalaridan foydalangan holda yaratilgan didaktik materiallarga qo'yiladigan asosiy talablar muhokama qilinadi, shuningdek, o'quv jarayonida bunday materiallardan samarali foydalanishga misollar keltiriladi.

Kalit so'zlar: vizualizatsiya, didaktik material, aql xaritasi, infografika, klaster, xronologiya, skriping, hikoya qilish, baliq suyagi.

В наше время, время широкого использования в образовательном процессе электронных средств обучения, средств поиска и обработки информации на основе информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), предметом усвоения для обучающихся становятся не столько знания, сколько способы оперирования ими с

помощью современных дидактических инструментов. мыслительном механизме обобщения [1].

Обратимся к понятию «дидактический инструмент визуализации информации». Анализ научно-педагогической литературы показал, что данное понятие не имеет четкого и однозначного определения. Технологизация и информатизация образования предполагает инструментальную обеспеченность технологий обучения с использованием ИКТ. Так как для лучшего мыслительного восприятия информации следует использовать технологии визуализации, то, на наш взгляд, дидактические инструменты, оперирующие различными технологиями визуализации будут называться дидактическими инструментами визуализации информации.

Инструментами визуализации информации являются техники, позволяющие визуализировать информацию в определенном виде с определенной структурой, удовлетворяющей решению заявленной задачи. Так, в научно-методической литературе, посвященной изучению визуализации учебного процесса, можно встретить описание таких техник визуализации как:

1. Mind-map – или интеллект-карта – способ изображения процесса общего системного мышления с помощью схем.

2. Лента времени – это временная шкала, на которую в хронологической последовательности наносятся события. Таким образом, получаем историю развития события. События можно представлять в виде текста, картинки, звука или видео.

3. Инфографика – альтернативный способ представления информации, сочетающий в себе иллюстративность рисунка и вербально-логическую наполненность текста.

4. Скрайбинг - это создание небольших понятных рисунков, которые делают смысл лекции или презентации более понятным. Как правило, отображаются ключевые моменты рассказа и взаимосвязи между ними. Создание ярких образов вызывает у слушателя визуальные ассоциации с произносимой речью, что обеспечивает высокий процент усвоения информации.

5. Фишбоун – один из методических приемов, который можно использовать в группах. Дословно он переводится с английского как «Рыбная кость» или «Скелет рыбы» и направлен на развитие критического мышления обучающихся в наглядно-содержательной форме. Суть данного методического приема — установление причинно-следственных взаимосвязей между объектом анализа и влияющими на него факторами, совершение обоснованного выбора. Дополнительно метод позволяет развивать навыки работы с информацией и умение ставить и решать проблемы.

6. Кластеры – позволяют в систематизированном виде представить большие объемы информации, ключевые слова, идеи.

7. Сторителлинг – неформальный метод обучения, представляющий собой рассказ историй. Под историей понимается любое сюжетно-связанное повествование. Такие истории более выразительны, увлекательны, интересны и легче ассоциируются с личным опытом, чем правила или директивы. Они лучше запоминаются, им придают больше значения, и их влияние на поведение людей оказывается сильнее.

По мнению Т.Н. Жуковой преимущества использования инструментов визуализации информации в учебном процессе заключаются в следующем:

- объединение многокомпонентной информационной среды (текста, звука, графики, фото и видео) в однородном цифровом представлении;

- обеспечение надежного и долговечного хранения больших объемов информации;

- простота переработки информации (от рутинных до творческих операций). [2]

Рассмотренные дидактические инструменты визуализации информации могут применяться в образовательном процессе, как педагогом при объяснении нового материала, обобщении и закреплении пройденного материала, так и учениками при подготовке рефератов, докладов, результатов проектной деятельности.

Для достижения эффективности и результативности процесса обучения необходимо, чтобы дидактические материалы, разрабатываемые с помощью инструментов визуализации информации, во-первых, удовлетворяли общим принципам обучения, а во-вторых, соответствовали бы ИКТ-требованиям и специфическим требованиям инструмента визуализации информации.

Среди общих принципов обучения выделим следующие [3]:

1. Принцип доступности – дидактические материалы подбираются учителем согласно достигнутого уровня обучающихся.

2. Принцип самостоятельной деятельности – дидактический материал должен быть организован так, чтобы работа обучающегося с ним могла осуществляться самостоятельно.

3. Принцип индивидуальной направленности – работа с дидактическими материалами осуществляется в индивидуальном темпе, сложность и вид материалов может подбираться также индивидуально.

4. Принципы наглядности и моделирования – поскольку наглядно-образные компоненты мышления играют исключительно важную роль в жизни человека, использование их в обучении оказывается чрезвычайно эффективным.

5. Принцип прочности – память человека имеет избирательный характер: чем важнее, интереснее и разнообразнее материал, тем прочнее он закрепляется и дольше сохраняется, поэтому практическое использование полученных знаний и умений, являющееся эффективным способом продолжения их усвоения, в условиях игровой (моделирующей) компьютерной среды способствует их лучшему закреплению).

6. Принцип познавательной мотивации – дидактический материал должен вызывать у обучающегося стремление к познавательной деятельности в отношении изучаемой проблемы.

7. Принцип проблемности – в ходе работы обучающийся должен решить конкретную дидактическую проблему, используя для этого свои знания, умения и навыки; находясь в ситуации, отличной от ситуации на уроке, в новых практических условиях он осуществляет самостоятельную поисковую деятельность, активно развивая при этом свою интеллектуальную, мотивационную, волевую, эмоциональную и другие сферы.

В соответствии с ИКТ-требованиями дидактические материалы должны удовлетворять таким принципам, как:

1. Принцип лаконичности – в дидактическом материале нужно размещать только необходимые элементы, что служат цели точного понимания сути.

2. Принцип унификации – указывает на рациональный подход к размерам, шрифтам, цветам, с помощью которых создается изображение.

3. Принцип обычных ассоциаций – заключается в использовании в графических изображениях тех символов и обозначений, которые определены для данной тематики и

вызывают стереотипную реакцию в аудитории.

Специфические требования инструмента визуализации информации определяются самой средой разработки дидактических материалов.

Таким образом, визуализация учебной информации позволяет решить целый ряд педагогических задач: обеспечение интенсификации обучения, активизации учебной и познавательной деятельности, формирование и развитие критического и визуального мышления, зрительного восприятия, образного представления знаний и учебных действий, передачи знаний и распознавания образов, повышения визуальной грамотности и визуальной культуры.

REFERENCES

1. Манько, Н.Н. Когнитивная визуализация дидактических объектов в активизации учебной деятельности // Известия алтайского государственного университета. Серия: Педагогика и психология. – № 2. – 2009. – С. 22-28.
2. Жукова Т.Н. Роль визуализации в школьном образовании // Санкт-Петербургский образовательный вестник. – Выпуск № 1 (1), 2016. – с. 63 – 71.
3. Селевко, Г.К. Учебное пособие: Современные образовательные технологии [Текст] / Г.К. Селевко; М.: Народное образование, 1998. – 256 с.